

The fact of improper provision of medical care as an insurance event

Mendelia Olena

Junior Researcher of the Department of Private Law Problems

Research Institute of Private law named. F.G. Burchak NAPRN of Ukraine, Ukraine

The purpose of the article is to determine the general characteristic of improper medical care, as a basic concept that characterizes the low quality of medical care and serves as the basis for insurance payment under the civil liability insurance contract of medical service providers. Scientific research is based on a reliable and comprehensive study of the research object, using formal-legal, comparative-legal, structural-functional methods, in order to obtain and further implement the obtained results.

Based on the analysis of the content of the concept of “quality medical care”, the following signs of inappropriate (low-quality) medical care were established: violation of the rules of evidence-based medicine; negligent attitude towards the performance of official duties during medical care; not taking into account the individual characteristics of the organism of each specific patient. It has been proven that medical error, as a significant component among the factors provoking low quality of medical care, occupies a leading place in the system of root causes of improper medical care. Considering the classification of medical errors as a system of sequential division of errors that occur during medical care of the population due to the fault of medical professionals, the consequence of which is harm caused to the life or health of the patient, it is necessary to find a classification acceptable under the conditions of national legislation, which will become a qualifying element of insurance case and basis of insurance payment. It has been proven that in the absence of official statistics of medical errors and a compensatory element, it is advisable to establish fixed amounts of insurance premiums and insurance payments. Criteria for establishing such dimensions may be the conditions in which medical care is provided and the specialization of the medical worker.

Факт неналежного надання медичної допомоги як страховий випадок

Менделя Олена Олегівна

молодший науковий співробітник відділу проблем приватного права

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва

імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Україна

Вступ. Визнаючи право кожного на охорону здоров'я та медичну допомогу, держава бере на себе обов'язок забезпечити впровадження механізму з реалізації та захисту означених прав. Ефективним інструментом захисту порушених прав пацієнта

в контексті відшкодування шкоди, що стала наслідком лікарської помилки, є запровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності надавачів медичних послуг. Завдання законодавця розробити або запозичити базові складові означеного виду

страхування цивільної відповідальності, що стануть структурними елементами його каркасу та сприятимуть ефективному функціонуванню системи охорони здоров'я.

Метою роботи є надання загальної характеристики неналежної медичної допомоги, як поняття, що включає в себе, окрім іншого, й лікарську помилку; визначення дефініції класифікації лікарських помилок та представлення такого варіанту означеної класифікації, яка здатна бути ефективною складовою системи страхування цивільної відповідальності надавачів медичних послуг в умовах відсутності офіційної статистики лікарських помилок, а також компоненту відшкодування шкоди, завданої життю або здоров'ю пацієнта помилковими рішеннями, діями або бездіяльністю клініцистів.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи будь-яке правове явище, що покликане регулювати суспільні відносини та сприяти певному правопорядку, необхідно, перш за все, окреслити базові поняття, що стануть підґрунтям такого дослідження та використовуватимуться під час виведення наукових висновків.

Під класифікацією традиційно розуміють загальнонаукове та загальнометодологічне поняття, що означає таку форму систематизації знання, коли уся сфера об'єктів, що вивчаються, представлена у вигляді класів або груп, розподілених за певними схожими властивостями¹.

Застосовуючись у різних сферах суспільного життя, класифікація, як метод поділу родового поняття на види, підвиди тощо, сприяє систематизації понять та отриманню нових знань стосовно складових частин такого поділу. Проблема визначення поняття

лікарських помилок актуальна у багатьох країнах. У Великій Британії у 1999 р. були введені Правила судочинства зі справ про медичні помилки, які визначають особливий порядок розгляду такої категорії справ². Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що класифікація лікарських помилок - це система послідовного поділу помилок, що трапляються під час медичного обслуговування населення з вини медичних працівників, наслідком яких є шкода, заподіяна життю або здоров'ю пацієнта.

Аналізуючи лікарську помилку, як основоположний елемент вищезазначеної класифікації, доцільно окреслити також існування виправданого ризику, що не інтерпретується як лікарська помилка і, відповідно, не включається до класифікації лікарських помилок. Лікарська помилка, як вагомий компонент серед чинників, що провокують низьку якість медичної допомоги, посідає провідне місце в системі першопричин неналежної медичної допомоги. Розглядаючи помилку під час медичного обслуговування пацієнта як один з компонентів неналежного надання медичної допомоги, варто також окреслити характерні ознаки останньої. При цьому поняття «належна» чи «неналежна» медична допомога є ознаками її якості, яка не повинна бути чимось абстрактним, а навпаки має відповідати певним критеріям.

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає якість медичної допомоги як ступінь, до якого медичні послуги для окремих осіб та населення збільшують ймовірність бажаних результатів для здоров'я. Якість в означеному контексті має включати ефективність (надання доказових медичних послуг тим, хто їх потребує); безпечність (уникнення шкоди

¹ Скрипник В.Л. Теоретичні і методологічні проблеми об'єктів цивільних прав: монографія. Кременчук: Вид. Щербатих О.В., 2020. 380 с.

² Герц А.А. Договірні зобов'язання у сфері надання медичних послуг: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. 412 с.

людям, для яких призначений догляд); людиноцентричність (надання допомоги, яка відповідає індивідуальним уподобанням, потребам та цінностям)³. Неналежна медична допомога характеризується невиконанням медичним працівником встановлених стандартів надання медичної допомоги, в тому числі й необґрунтованим відступленням від встановлених стандартів; халатним ставленням до виконання професійних обов'язків (наприклад, порушення встановлених інструкцій під час проведення тих чи інших маніпуляцій: порядок забору крові, порушення правил асептики тощо); не врахуванням індивідуальних особливостей організму кожного конкретного пацієнта (наприклад, упущення інформації про наявність в анамнезі пацієнта хвороб, що здатні вплинути на подальше лікування та прийняття виважених терапевтичних рішень).

Варто також враховувати атиповість та безсимптомність перебігу захворювань. Chan-Young Jung та інші, провівши дослідження серед пацієнтів, хворих на Covid-19 виявили, що серед 10 237 пацієнтів, які відповідали критеріям прийнятності для дослідження 6350 (62,0%) пацієнтів були безсимптомними, а 3887 (38,0%) пацієнтів були симптоматичними⁴. Помилку в лікуванні пацієнта, що стала наслідком атипового або безсимптомного перебігу захворювання, недоцільно ставити в вину клініцисту, якщо він був достатньо обачним під час діагностики хвороби.

Обираючи критерій основи класифікації лікарських помилок, як елемент кваліфікації

³ Всесвітня організація охорони здоров'я. Якість догляду. URL: https://www.who.int/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1

⁴ Chan-YoungJung, Haeyong Park, Dong Wook Kim, Yoon Jung Choi, Seong Woo Kim, Taelk Chang. Clinical Characteristics of Asymptomatic Patients with COVID-19: A Nationwide Cohort Study in South Korea. *International Journal of Infectious Diseases*. 2020. № 99, pp. 266–268, p. 267.

можливого страхового випадку, варто враховувати його практичну реалізованість, доцільність та легкість у запровадженні. Лікарські помилки класифікуються на основі багатогранних критеріїв, існує необхідність стандартизувати рекомендації та зробити їх центральною метою в усьому світі для найкращої практики⁵. В доктрині медичного права є чимало класифікацій означеного явища, здійснених за різними критеріями: 1) за етапами надання медичної допомоги: дефекти догоспітального періоду, дефекти амбулаторного або стаціонарного періоду; 2) за складовими медичної допомоги: дефекти лікування, профілактики, діагностики, реабілітації; 3) за оцінкою юридичного наслідку: нещасні випадки, лікарські помилки, професійні злочини⁶. Практичне застосування передбачає також збереження духу справедливості, що є чи не найважливішим критерієм права як такого. Якщо наприклад ми візьмемо за основу лише критерій етапності надання медичної допомоги (стаціонарний період), то відповідно помилка лікаря-окуліста та лікаря-хірурга буде оцінюватись однаково, хоча за статистикою в хірургії періодичність спричинення помилок здоров'ю пацієнта значно вища. Високий рівень помилок із серйозними наслідками найімовірніше трапляється у відділеннях інтенсивної терапії, операційних та відділеннях невідкладної допомоги⁷.

⁵ Nasr Alrabadi, Shaima Shawagfeh, Razan Haddad, TareqMukattash, Sawsan Abuhammad, DaherAl-rabadi, RanaAbuFarha, SuzanAlRabadi, IbrahimAl-Faouri. Medication errors: a focus on nursing practice. *Journal of Pharmaceutical Health Services Research*. 2021. Volume 12, pp. 78–86, p. 78.

⁶ Сенюта І.Я. Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види. Доктрина медичного права. 2017. №1(19). С. 55–66.

⁷ Niki Carver, Vikas Gupta, John E. Hipkind. Medical error. *National Library of Medicine*. July 4, 2022. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430763/>

С. В. Антонов поділяє медичні помилки за причиною виникнення: помилки, викликані суб'єктивними факторами: необґрунтоване відступлення від встановлених медичних стандартів, необережна, самовпевнена поведінка медичного працівника; ті, що викликані об'єктивними факторами: дії (бездіяльність) медичних працівників, що не порушують встановлені законом та підзаконними актами правила, проте заподіяли шкоду здоров'ю пацієнта чи його смерть внаслідок недосконалості медичної науки, несприятливих умов або обставин здійснення медичного втручання тощо⁸. Розглядаючи лікарську помилку як ненавмисне заподіяння шкоди життю або здоров'ю пацієнта під час виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків⁹, можна визначити вину лікаря у формі необережності однією з кваліфікуючих ознак медичної помилки. Дотримання клініцистом встановлених стандартів надання медичної допомоги, за умов відсутності виправданого відступлення від таких стандартів (виправданий ризик), виключає можливість притягнення його до відповідальності, в тому числі і за наявності шкоди, спричиненої пацієнту. Тут варто також зазначити, що лікарська помилка може бути зумовлена і неналежною поведінкою пацієнта. Страхова компанія яка бере на себе ризик страхувальника, повинна бути впевнена, що страхувальник не приховує від неї ніяких відомостей¹⁰. Приховування

пацієнтом інформації або представлення ним недостовірних даних, що стали причиною неадекватного лікування, не може слугувати підставою страхової виплати, оскільки відсутня вина застрахованої особи. Всі обставини, що виключають винуватість клініциста за шкоду, заподіяну пацієнтові, мають знайти своє підтвердження відповідними доказами. Окрім того характерною ознакою лікарської помилки є саме наявність шкоди, спричиненої пацієнту неналежними діями або бездіяльністю лікаря. Медичний працівник несе цивільну відповідальність не за медичні помилки, а саме за шкоду, заподіяну пацієнтові внаслідок медичної помилки¹¹. Оскільки лікарська помилка є підставою притягнення медичного працівника до відповідальності, об'єктивні чинники, що були поза волею лікаря та стали причиною негативних наслідків для здоров'я або життя пацієнта не можуть складати зміст класифікації лікарських помилок.

Уявляється логічною наступна класифікація, окремі елементи якої ми візьмемо за основу запропонованої класифікації лікарських помилок, як страхового випадку в договорах страхування цивільної відповідальності надавачів медичних послуг. Медичні помилки можна класифікувати на основі їх змісту або «що пішло не так»; місцезнаходження або «де це сталося»; персонал або «хто допустив помилку»; тяжкість помилки або «наскільки це було шкідливо»; «хто постраждав»¹².

Практичний інтерес представляють концепції прийнятих за основу класифікацій лікарських помилок в державах

⁸ Антонов С.В. Медична помилка: юридичний аспект. Мистецтво лікування. 2008. №10(56). С. 94–96.

⁹ Менделя О. О. Цивільно-правове регулювання відносин із надання страхових послуг // Цивільно-правовий механізм регулювання відносин із надання послуг в Україні: монографія / за ред. О. Д. Крупчана, Ю. О. Заїки. Київ, 2021. НДІ ППі-Пім. акад. Ф.Г. Бурчака. С. 125–154.

¹⁰ Страхове право : посібник / за ред. Ю.О. Заїки, С.А. Пилипенко. Київ: НАВС, 2012. 256 с.

¹¹ Майкут Х.В. Проблеми правової кваліфікації медичної помилки. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №3. С. 54–47.

¹² E. Ahsani-Estahbanati, V.S. Gordeev, L. Doshman-gir. Interventions to reduce the incidence of medical error and its financial burden in health care systems: a systematic review of systematic review. *Front. Med.* 9:875426. doi: 10.3389/fmed.2022.875426

Європейського Союзу, де функціонує обов'язкове страхування цивільної відповідальності надавачів медичних послуг. Запозичення прийнятної до національного законодавства класифікації представляється найбільш виваженим рішенням, оскільки є можливість проаналізувати практику її застосування, плюси і мінуси з позиції часу.

Відповідно до Бюлетеня Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки №8/2012, моніторинг небажаних явищ в сфері охорони здоров'я проводиться за конкретними подіями та обставинами, які в загальному вигляді поділяються за критерієм негативних наслідків для пацієнта. Такі події та обставини мають певну градацію негативного впливу, починаючись з тих, що можуть, але не призвели, до пошкодження здоров'я пацієнта й закінчуючись тими, що призвели до смерті пацієнта або сприяли його смерті¹³.

В Швеції питання лікарських помилок та порядку відшкодування завданої пацієнтам шкоди регулюються за допомогою прийнятого Закону про травми пацієнтів №1996:799 від 19.06.1996 (далі – Закон) та Закону про безпеку пацієнта №2010-959 від 17.06.2010. Стаття 6 Закону передбачає компенсацію за тілесні ушкодження пацієнта, якщо існує переважна ймовірність заподіяння такого ушкодження з вини надавача медичних послуг, як то: обстеження, догляд, лікування або подібний захід за умови, що можна було б уникнути або іншим виконанням обраної процедури, або шляхом вибору іншої доступної процедури, яка, згідно з ретроспективною медичною оцінкою, відповідала б потребі в лікуванні менш ризикованим способом;

¹³ Методологія моніторингу небажаних оздоровчих заходів: Бюлетень МОЗ ЧР №8/2012. с. 40. URL: <https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/6865/36193/Věstník%20MZ%20ČR%208-2012.pdf>

несправність медичного виробу, що використовується під час огляду, догляду, лікування або подібних дій, або неправильне поводження з ним і таке інше¹⁴.

Найбільш прийнятною з точки зору практичного запровадження та функціонування в системі національного законодавства уявляється класифікація, що діє в Республіці Болгарія. Постановою №208 від 25.09.2018 року про обов'язкове страхування осіб, які займаються медичною професією¹⁵ (далі – Постанова), медичні помилки класифікуються залежно від умов надання медичної допомоги та спеціалізації лікарів. Постановою всі лікарські спеціальності поділені на три групи, в першу з яких входять найменш ризиковані (вірусологія, медична генетика, спортивна медицина тощо), а в третю відповідно найбільш ризиковані (акушерство і гінекологія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія тощо). Розмір страхових внесків, а відповідно й страхового покриття, залежить також від умов надання медичної допомоги і має найменшу та найвищу межі. Умови надання медичної допомоги поділяються на амбулаторне та стаціонарне лікування, що розподіляють між собою всі види закладів охорони здоров'я. Наприклад, до амбулаторного типу відносяться заклади амбулаторно-поліклінічної допомоги, хоспіси, психіатричні диспансери, центри венеричних захворювань і так далі. До стаціонарного типу відносяться

¹⁴ Про травми пацієнтів : Закон (1996:799) Міністерства соціальних справ Королівства Швеції від 16.06.1996 р. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientskadelag-1996799_sfs-1996-799

¹⁵ Про прийняття наказу про обов'язкове страхування осіб, які займаються медичною професією : постанова Ради Міністрів Республіки Болгарія від 25.09.2018 р. №208. URL: <https://bzs-srk.bg/wp-content/uploads/2019/01/Наредба-за-задължително-застраховане-на-лица-та-упражняващи-медицинска-професия.pdf>

комплексні онкологічні диспансери, центри швидкої медичної допомоги, центри трансфузійної гематології.

Відповідно до статті 49 Конституції України, охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно¹⁶. Специфіка національної системи охорони здоров'я, окрім іншого, полягає в безоплатності медичної допомоги. Остання, в свою чергу, зумовлює відсутність компоненту відшкодування збитків (в чистому його вигляді), завданих життю або здоров'ю пацієнта помилковими рішеннями, діями або бездіяльністю медичного працівника.

Шкода – це зменшення або знищення суб'єктивного цивільно-правового блага, що охороняється законодавством¹⁷. Якщо ми говоримо про лікування, яке спрямоване на відновлення здоров'я, що було пошкоджене внаслідок допущеної лікарем помилки та проводиться безкоштовно (без оплати послуг з боку пацієнта) – таке відшкодування, скоріше за все, матиме компенсаційний характер: здійснюватиметься як плата (компенсація) за заподіяну шкоду.

В свою чергу, відсутність офіційної статистики лікарських помилок позбавляє можливості провести повноцінні актуарні розрахунки для встановлення адекватного страхового покриття й, відповідно, страхових внесків. Такі складнощі на шляху до

запровадження розумного механізму відшкодування збитків, пов'язаних зі шкодою, завданою здоров'ю або життю пацієнта неналежним медичним обслуговуванням, в жодному разі не повинні слугувати підставою для виправдання відсутності обов'язкового страхування цивільної відповідальності надавачів медичних послуг. Кожна лікарська помилка є не тільки неетичним актом, але й призводить до важких ускладнень для пацієнтів¹⁸. Медичні помилки створюють серйозну проблему для громадянського здоров'я, що становить серйозну загрозу безпеці пацієнтів. Організації охорони здоров'я повинні створити культуру безпеки, яка зосереджена на вдосконаленні системи, розглядаючи медичні помилки як виклик, який необхідно подолати¹⁹. Згубний вплив помилки, як особисто, так і професійно, сприяє до зниження безпеки подальшого догляду за пацієнтами, а також до поганого здоров'я та самопочуття (включаючи схильність до суїциду) клініцистів²⁰. Запровадженням фіксованих страхових виплат, які залежатимуть від наперед встановлених критеріїв, є можливість впровадити систему страхування цивільної відповідальності надавачів медичних послуг та забезпечити дієвий компенсаційний механізм відшкодування завданої пацієнтам шкоди з вини медичних працівників; покращити загальний клімат взаємовідносин пацієнт – лікар, захистивши останнього як від необґрунтованих

¹⁶ Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 02.11.2022 р.).

¹⁷ Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 02.11.2022 р.).

¹⁸ Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заїки. Київ : Атіка, 2014. 510 с.

¹⁹ AlirezaSalar, FatemehKiani, NasrinRezaee. Preventing the medication errors in hospitals: A qualitative study. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2020. №13.

²⁰ AlirezaSalar, FatemehKiani, NasrinRezaee. Preventing the medication errors in hospitals: A qualitative study. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2020. №13.

претензій, так і від фінансових втрат, яким можна запобігти.

З огляду на вищевикладене, зі всіх представлених вище концепцій класифікації лікарських помилок, болгарська концепція є найбільш прийнятною до означених національних умов. Запозичуючи вищезазначену класифікацію, варто врахувати і недоліки, виявлені з часом. Так наприклад, в судовому рішенні «Васильєва проти Болгарії» Європейський Суд з прав людини зазначив, що органи влади повинні бути достатньо обережними, щоб забезпечити незалежність, як формальну та і де-факто експертів, залучених до провадження, та об'єктивність їхніх висновків, оскільки вони, ймовірно, матимуть вирішальну вагу в подальшій правовій оцінці надзвичайно складних питань медичної недбалості. Ще однією вимогою є те, щоб експерти ретельно вивчили всі відповідні моменти і досить ретельно виклали причини своїх висновків. Система, в якій висновок, наданий спеціалізованою установою, автоматично розглядається як переконливий доказ, що виключає подальше експертне вивчення відповідних питань, суперечить цій вимозі²¹.

Як зазначають E. Ugur, S. Kara, S. Yildirim, E. Akbal, культура безпеки пацієнтів вимагає процесу, заснованого на опитуванні і вдосконаленні системи замість покарання особи. Осудливе та каральне ставлення є причиною відсутності повідомлення про проблеми, пов'язані з безпекою пацієнтів²². Проте на нашу думку, відсутність покарання

здля створення клімату прийняття помилок, лояльності до винних осіб та сприяння розкриттю допущених помилок можна порівняти з бомбою уповільненої дії. Медична сфера не єдина сфера суспільного життя, що несе в собі високий потенційний ризик спричинення шкоди третім особам. Більше того, медичні працівники змушені постійно вдосконалювати свої знання та практичні навички у зв'язку зі стрімким розвитком медичної науки і техніки. Пред'являючи високі вимоги до осіб, які бажають займатися медичною практикою – можна мінімізувати кількість «непридатних» до роботи в даній сфері спеціалістів. В свою чергу, запроваджуючи негативні наслідки для клініцистів за допущені помилки, можна мінімізувати їх кількість; збільшити рівень впевненості пацієнтів в належному відношенні до себе з боку медичних працівників; зменшити рівень грубих, халатних помилок з боку медиків (ампутація не тієї кінцівки, видалення не того органу тощо); зменшити суб'єктивні негативні наслідки для постраждалої особи, як окремого індивідуума зі своїми правами: невиправдані сподівання, вимушена зміна звичного життя, довгострокова реабілітація і так далі. Окрім шкоди та страждань пацієнтів, медичні помилки призводять до несприятливого психічного та емоційного впливу на пацієнта, родичів та залучених медичних працівників. Крім того лікарські помилки призводять до значного економічного навантаження через додаткові витрати на охорону здоров'я та втрату продуктивності від пропущених робочих днів²³. Тому, окрім запровадження ефективної системи компенсації шкоди, що стала результатом медичної помилки, важливим залишається також розроблення чіткої

²¹ Rodziewicz T.L., Houseman B., Hipskind J.E. Medical Error Reduction and Prevention. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), May 1, 2022.

²² R. Harrison, J. Johnson, R. D. McMullan, M. Pervaz-Iqbal, U. Chitkara, J. Shapiro, R. Lawton. Toward Constructive Change After Making a Medical Error: Recovery From Situation of Error Theory as a Psychosocial Model for Clinician Recovery. Patient Saf. Volume 18, Number 6, September 2022.

²³ European court of human rights: Case of Vasilev v. Bulgaria (Application no. 23796/10): Judgment Strasbourg. 17 March 2016.

системи виявлення та покарання винних осіб за допущені помилки.

Висновки. Відповідальність за договором страхування цивільної відповідальності надавачів медичних послуг виникає на підставі встановлених юридичних фактів, зокрема, несвоєчасності надання медичної допомоги, безпідставної відмови у її наданні чи наданні не в повному обсязі, некваліфікованої чи неналежної медичної допомоги тощо. Неналежне надання медичної допомоги як комплексне явище, що характеризує якість медичної допомоги, можна окреслити наступними ознаками: порушення правил доказовості; халатне відношення під час медичного обслуговування; не врахування індивідуальних

особливостей організму кожного конкретного пацієнта. Особливе місце серед чинників, що призводять до відповідальності надавачів медичних послуг та характеризують низьку якість наданої медичної допомоги, займає лікарська помилка. Відсутність офіційної статистики лікарських помилок зумовлює потребу в пошуку такої їх класифікації, критерії якої ляжуть в основу договору страхування відповідальності та сприятимуть встановленню страхового випадку в кожному конкретному інциденті. Дієюю в означених умовах буде класифікація лікарських помилок, що включатиме в себе два базових критерії: спеціалізація медичного працівника та умови надання медичної допомоги.